

“TIQXMMI” MILLIY TADQIQOT UNIVERSITETINING
QARSHI IRRIGATSIYA VA AGROTEKNOLOGIYALAR INSTITUTI

“FAN, INNOVATSION TEXNIKA VA TEKNOLOGIYALARNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI”

RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIY ANJUMANI

II Qism

SMART
AGRICULTURE

QARSHI 2023

ko‘nikmalarini rivojlantirish;

- adekvat o‘z-o‘zini baholash, o‘ziga va boshqalarga nisbatan tanqidiylikni rivojlantirish shakllanishi;

- ijtimoiy me‘yorlarni, axloqiy rivojlanishni o‘zlashtirish;

- tengdoshlar bilan muloqot qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish, mustahkam do‘stona aloqalarni shakllantirish.

Bu **ijobiy o‘zgarishlar va almashishlar davridir**. Shu sababli har bir bolaning erishgan yutuqlari darajasi juda muhim sanaladi. Agar bu yoshda bola jamiyatda yashashni va do‘st orttirishni o‘rganmasa, o‘z qobiliyatlari va imkoniyatlariga ishonch hosil qilmasa, kelajakda (senzitiv davr chegaralaridan tashqarida) buni qilish ancha qiyin bo‘ladi va ancha ko‘proq darajada aqliy va jismoniy kuchni talab qiladi.

Tengdoshlar bilan birgalikdagi kundalik ish, manfaatlar, jumladan chinakam ishbilarmon, tobora yaqqol ifodalangan ijtimoiy xarakterga ega manfaatlar umumiyliги bolalarda *dars va turli xil darsdan tashqari ishlarda* faol ishtirok etishga qiziqishini uyg‘otadi. Ayniqsa, unda hamdo‘stlik uchun qulay shart-sharoit yaratiladi, g‘oyalarni amalga oshirishda uzluksizlik, o‘ziga xos yordam va rejalashtirilgan ishni amalga oshirishning kooperativ usullariga o‘rgatish, birgalikda yashash va ishlash qobiliyati ta‘minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Madvaliyev A. (2003). O‘zbek tilining izohli lug‘ati (The Explanatory dictionary of the Uzbek language). Tashkent: O‘zbekiston Milliy entsiklopediyasi.

2. Мудрик А.В. (2006). Социализация человека. М.: Издательский центр «Академия, 304.

3. Shodiev R.D. Methods and Forms to Ensure Understanding in Educational Process. Eastern European Scientific Journal. DOI, 10.

4. Нуруллаева Ш.У. (2021). Бўлажак ўқитувчиларни методик тайёрлаш тизими. Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендирий. №2. Нөкис.

5. Нуруллаева Ш.У. (2021). Педагогик жараёндаги зиддиятлар ва уларнинг позитив жиҳатлари. Илм сарчашмалари. № 6.

6. Аслонова О.П. (2020). Бошланғич синф ўқувчиларининг когнитив функциясини психо-педагогик аспекти. Уз Академия. Илмий услубий журнал. – Б. 171–175.

7. Aslonova O.P. (2020). Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining kognitiv xususiyatlarini rivojlantirish. Muғalim ham ўzluksiz bilimlendiрий илимий методикалық журналы.6(1). – Б. 130.

LIDERLIK FAZILATLARINI SHAKLLANTIRISHDA IJTIMOIIY – PEDAGOGIK MAKONNING DINAMIK PROGNOSTIK MODELII

**Ziyodullayeva S.Sh. Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM,
“Pedagogogika va o‘qitish metodikasi” kafedrasii o‘qituvchisi**

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida liderlik fazilatlarini shakllantirishda ijtimoiy pedagogik makonning dinamik prognostik

modeli haqida keltirilgan.

Annotation. This article presents a dynamic prognostic model of social pedagogical space in the formation of leadership qualities in primary school students.

Аннотация. В данной статье представлена динамическая прогностическая модель социально-педагогического пространства в формировании лидерских качеств у младших школьников.

Tayanch tushunchalar: *lider, shaxs, tushuncha, sintez, faoliyat.*

Base concepts: *Leader, person, concept, synthesis, activity.*

Базовые понятия: *лидер, личность, понятие, синтез, деятельность.*

Ta’kidlash kerakki, tarbiya jarayonining tashqi sharoitlarining gumanizatsiyasi ushbu jarayon sub’ektlarining o’zlari – lider-bola va uning tengdoshlarining gumanizatsiyasi bilan uzluksiz bog’liq bo’lib, ob’ektiv ravishda shaxs bilan o’zaro munosabatlarning barcha usullarini ma’naviylashtirish jarayoni sifatida harakat qiladi va axloqiy qadriyatlarning individual-shaxsiy integratsiyasi mavjud bo’lgan va insonning jamoaga qo’shilishi va ularni ijodiy yaratishda ishtirok etishi zarurati bilan belgilangan ma’naviy-axloqiy rivojlanishga qaratilgan.

Mazkur makon barcha jarayonlarning haqiqiy gumanizatsiyasi talablariga javob berishi, insonda insoniylik o’lchoviga yordam va ko’makni mazmunli jamlashi, erta bolalikdan insoniyatning ham xulq-atvor, ham dunyoqarash, ham ma’naviy-axloqiy darajada shakllanishini maqsadli ta’minlashi kerak.

Lider bolaning shaxsi mazkur modelda qotgan, statik shaklda emas, balki dinamik, prognostik shaklda aks ettirilgan. Ijtimoiy-pedagogik makonda lider bolaning ta’rbiyaviy o’zaro ta’siri va aloqasi shunday tuziladiki, ularda bola shaxsiyatining o’zgarishi va rivojlanishi bilan bog’liq tendensiyalar aniq ochib berilgan va aniqlangan bo’lishi kerak.

Prognostik yondashuvga bolaning liderlik fazilatlarini bevosita

shakllantiradigan asosiy omillar o‘rtasidagi munosabatni ochib berish orqali erishiladi. Biz bu omillarga quyidagilarni kiritdik:

- birinchidan, lider bola va uning tengdoshlari ishtirok etadigan va turli munosabatlar shakllanadigan *jamoaviy birgalikdagi faoliyat shartlari*;
- ikkinchidan, bolaning pedagog va tengdoshlari bilan rivojlantiruvchi o‘zaro ta’sir va muloqotga kirishish paytidagi *faoliyatining boshlang‘ich, fon darajasi*;
- uchinchidan, boshlang‘ich maktab o‘quvchisining *o‘z-o‘zini anglashida uning liderlik fazilatlarining rivojlanishi va namoyon bo‘lishi* uchun tashqi va ichki sharoitlarni *ifodalash darajasi va tabiati*.

Modelning ba’zi pozitsiyalarini ochib beramiz.

Ta’lim muhitini o‘rganishga turli ilmiy yondashuvlarni tahlil qilib, “ijtimoiy-pedagogik makon” iborasini shaxsning ijobiy liderlik fazilatlarini shakllantirish jarayoni bilan bog‘liq ma’noda qo‘llaymiz. Shuning uchun biz “ijtimoiy-pedagogik makon” konsepsiyasini quyidagicha tushunamiz:

- boshlang‘ich maktab yoshidagi bolalarning ijobiy liderlik fazilatlarini shakllantirish vazifalarini amalga oshirish uchun optimal yumshoq texnologiya;
- mazmunli birgalikdagi faoliyatni amalga oshirish natijasida muhitda paydo bo‘ladigan, bir vaqtning o‘zida shaxsning o‘z-o‘zini rivojlantirish imkoniyatlari va tanlovlarning hamjihatlikda mavjudligi sifatida turli xil munosabatlarning mavjudligi shakli;

ta’lim sub’ektlarining o‘zaro ta’siri va o‘zaro harakatining teng va turli xil madaniy lokal sohalari (ta’lim muhitlari) dinamik tizimi sifatida, unda ijtimoiy ahamiyatga ega maqsadlarga muvofiq rivojlanish funksiyasini ta’minlaydigan va amalga oshiradigan hamda liderlik fazilatlarini shakllantirishga bevosita (yoki bilvosita) ta’sir ko‘rsatadigan munosabatlar va aloqalar majmui sub’ektiv ravishda o‘rnatiladi.

Bola uchun bu makon uning ijtimoiy shakllanishi, o‘z-o‘zini amalga oshirishi va o‘z-o‘zini rivojlantirishi haqiqiy shartidir. Bu umumiy, xususiy va yakka tartibda jihatlarining birligidan iborat.

Umumiy jihatlar quyidagilar bilan ifodalanadi: pedagogika fanida yaratilgan maktabning tarbiyaviy tizimining dastlabki nazariy modellari (L.I. Novikova va boshq.).

Alohida jihatlar - maktabning shaxs madaniyatini ishlab chiqishga, muayyan ijtimoiy-tarixiy sharoitlarda inson xatti-harakatlarini belgilaydigan qadriyat yo‘nalishlari va axloqiy tuyg‘ular tizimini shakllantirishga qaratilgan ta’lim tizimiga xos bo‘lgan spesifik hislatlar. *Yakka tartibda jihat* – bolalarning muayyan guruhiga ega bo‘lgan, madaniyat rivojlanishining ma’lum bir davrida faoliyat ko‘rsatadigan muayyan ta’lim muassasasiga xos bo‘lgan jihat. Shaxsga yo‘naltirilgan tarbiya va ta’lim konsepsiyasi uchun bu hal qiluvchi ahamiyatga ega, chunki u quyidagilarga imkon beradi:

bolalar uchun – faoliyatning turli sohalarida va turli jamoalar bilan o‘zaro munosabatlarda o‘z-o‘zini aniqlash;

pedagog uchun – bolalarni keng ijtimoiy-madaniy kontekstda ijtimoiylashtirish uchun sharoitlarni yaratish.

M. Polani, S. Tulmin ko‘rsatganidek, har qanday bilim shaxsiy bo‘lganligi sababli, har bir bolaning ta‘lim muhiti bilish va rivojlanish uchun shaxsiy makon bo‘lib hisoblanadi.

Tadqiqotimizning eng muhim konseptual tushunchasi bo‘lib inson faoliyatini amalga oshirish sharti va uning shaxsini rivojlantirish manbai sifatida “*rivojlanishning ijtimoiy vaziyati*” tushunchasi (L.S.Vygoskiy va D.B.Elkonin atamalarida) hisoblanadi. Bu bola va ijtimoiy muhit o‘rtasidagi ma‘lum “munosabatlar tizimi”dir.

O‘quvchining *tengdoshlar guruhiga kirishi* bu vaziyatni sezilarli darajada o‘zgartiradi, bu “bola-katta” aloqalarini “bola-tengdosh” munosabatlari bilan to‘ldirib kengaytiradi. Ushbu bevosita muloqotdan (ham ijtimoiy rollarni o‘ynash qoidalari bilan belgilanadigan konvensial, ham guruhdagi ruhiy iqlimni belgilaydigan va shaxslararo munosabatlarning tabiatini aks ettiruvchi shaxslararo muloqotlar) tashqarida bola shaxsining shakllanishi jarayonini ko‘rib chiqib bo‘lmaydi. Tengdoshlar guruhi, uning xususiyatlari (yosh tarkibining bir xilligi, guruhning atrofda va guruning o‘zidagi sodir bo‘layotgan voqealarga hissiy munosabati, ko‘pchilikning kayfiyati, “jamoatchilik fikri” va boshq.), barcha guruh jarayonlari lider-bolaga, uning xulq-atvoriga, o‘zining va birgalikdagi faoliyatining muvaffaqiyatiga kuchli ijtimoiy va tarbiyaviy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

Bolalar jamoasida (tengdoshlar guruhida) doimo quyidagilar mavjud:

- bolaning manfaati hamda boshqa tengdoshlar va pedagogning ushbu manfaatiga e‘tibori;
- manfaat istiqbollarini rivojlantirish yuzasidan fikr almashish;
- faoliyatni amalga oshirish uchun vositalar va resurslarning “yetarliligi” yoki “yetishmasligi” ni o‘rganish (jumladan, bola bu holatda o‘zi mustaqil nima qila olishini, boshqa bolalar yoki pedagogning nimada yordamiga muhtojligini aytadi);
- birgalikdagi faoliyat bo‘yicha o‘zaro majburiyatlarni qabul qilish (kim nima qiladi va bu bir-biri bilan qanday bog‘liq, manfaatlarni muvofiqlashtirish va o‘zaro hamkorlikni tashkil etish uchun qanday tartiblar o‘zaro qabul qilinadi).

Muloqot hamkorlikni, jamoaviy ishni tashkil etish va amalga oshirish bilan uzviy bog‘liqdir. Ijtimoiy ahamiyatga ega axloqiy fazilatlarni egallash jarayonida bolaning shaxsiyatini o‘rganar ekanmiz, E. G‘oziev tomonidan asoslab berilgan **shaxslararo munosabatlar va guruh faoliyatini faoliyatli bavoita ifodalash stratometrik konsepsiyasiga** tayandik: unga ko‘ra, *ijtimoiy guruh uning barcha a‘zolari shaxsiyatining rivojlanishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi*. Shuning uchun biz boshlang‘ich maktab o‘quvchilarining liderlik ko‘rinishlarining xususiyatlarini va ularning tengdoshlari orasidagi o‘rnini o‘rganishni o‘ta muhim deb hisoblaymiz. Bu orqali olimning umuman shaxsiyatni, umuman kichik guruhni emas, balki guruhdagi shaxsni o‘rganish kerak, bolaning aqliy rivojlanish yo‘li u va “ijtimoiy voqelik” o‘rtasidagi munosabatlar tizimi bilan belgilanadi, degan nuqtai nazariga qo‘shilamiz.

Aynan tengdoshlar muhitida guruhning bola shaxsiga va bola shaxsining butun guruhga (yoki uning bir qismiga) o‘zaro ta‘siri sodir bo‘ladi. Ushbu ta‘sir natijasida ma‘lum bir bolalar guruhida eng katta “talab”ga ega bo‘lgan shaxsiy fazilatlar shakllanadi.

A.S.Makarenko ham insonga tengdoshlar guruhi orqali bilvosita ta'sir qilishi mumkin va kerak, deb hisoblagan. Uning fikricha, axloqiy munosabatlarning asosiy tizimi jamoa sharoitida shakllanadi. Olim jamoaning shakllantiruvchi funksiyasini aniqlab, bu uning a'zolari ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan jamoaviy faoliyat va munosabatlarning faol sub'ektlari sifatida harakat qilishlaridan iborat ekanligini ta'kidlaydi.

Tarbiyada jamoaning hal qiluvchi rolini ahamiyatli deb hisoblab, A.S.Makarenko shuni ko'rsatadiki, jamoada shaxs tarbiyaning yangi pozitsiyasida harakat qiladi – u tarbiyaviy ta'sir ob'ekti emas, balki uning tashuvchisi – sub'ektidir, lekin u faqat butun jamoaning manfaatlarini ifodalashda sub'ektga aylanadi.

T. Ye. Konnikova jamoadagi munosabatlar turini ajratib ko'rsatib, uni gumanistik deb atagan. Ushbu turdagi munosabatlarning xususiyatlari quyidagilardir:

- barqaror xayrihoh munosabatlar, bir-biriga e'tibor, yordam berishga yoki boshqalarga quvonchni baham ko'rishga tayyorlik, jumladan ajratib emas, balki keng miqyosda jamoaning barcha a'zolariga nisbatan teng ravishda;

- jamoaning odamoviligi, yakkaligi, guruh egoizmi yo'qligi. Boshqalar bilan birga harakat qilish, umumiy muammolarni muhokama qilish va birgalikda hal qilish istagining paydo bo'lishi;

- jamoa a'zolari o'rtasida xavfsizlik hissi mavjudligi, jamoada “yakkalik” yoki avtoritar liderlik holatlarining yo'qligi.

Muallif gumanistik munosabatlarini jamoaning yuqori darajadagi rivojlanish ko'rsatkichi deb hisoblagan.

Boshlang'ich sinf o'quvchisining tengdoshlari bilan o'zaro munosabatlari dinamikasining umumiy tendensiyasi uning hayotida jamoaning ahamiyati va rolining bosqichma-bosqich kuchayishida ifodalanadi.

Kichik maktab o'quvchilarini o'rgangan T. A. Repina jamoa bir qator ijtimoiylashtiruvchi funksiyalarni bajarishini ta'kidlaydi:

a) o'quvchining tengdoshlariga nisbatan xulq-atvorini tartibga soladi;

b) qadriyat yo'nalishlarini shakllantiradi;

v) ijtimoiy tarbiyalaydi;

g) tengdoshlarining baholashi ta'sirida bolaning o'z-o'zini adekvat baholashni shakllantiradi.

Ishonchimiz komilki, har qanday tengdoshlar guruhi (nafaqat kichik o'quvchilar) sanab o'tilgan funksiyalarni bajara oladi (va bajarmoqda).

Shaxsning shakllanishi jarayoni turli xil ijtimoiy munosabatlarda amalga oshiriladi, ularga lider o'z faoliyati bilan kirib boradi.

S. L. Rubinshteyn shunday yozadi: “Odamlarning **birgalikdagi maqsadga muvofiq predmet faoliyati** shaxs rivojlanishining dastlabki, “hosil qiluvchi” asosini ifodalaydi, shaxsning “ruhiy rivojlanishining o'zi” uning “faoliyati” bilan bilvosita ifodalanadi.

Lider shaxsining rivojlanishini ontogeneza o'rganar ekanmiz, biz “bolaning ichki faoliyatini haqiqiy qayta qurishni, ushbu faoliyat uchun motivni shakllantirishni” ta'minlaydigan tashqi berilgan faoliyat tizimini yaratish imkoniyatlarini izlashga e'tibor qaratdik.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Madvaliyev A. (2003). O‘zbek tilining izohli lug‘ati (The Explanatory dictionary of the Uzbek language). Tashkent: O‘zbekiston Milliy entsiklopediyasi.
2. Мудрик А.В. (2006). Социализация человека. М.: Издательский центр «Академия, 304.
3. Shodiev R.D. Methods and Forms to Ensure Understanding in Educational Process. Eastern European Scientific Journal. DOI, 10.
4. Нуруллаева Ш.У. (2021). Бўлажак ўқитувчиларни методик тайёрлаш тизими. Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў. №2. Нөкис.
5. Нуруллаева Ш.У. (2021). Педагогик жараёндаги зиддиятлар ва уларнинг позитив жиҳатлари. Илм сарчашмалари. № 6.
6. Аслонова О.П. (2020). Бошланғич синф ўқувчиларининг когнитив функциясини психо-педагогик аспекти. Уз Академия. Илмий услубий журнал. – Б. 171–175.
7. Aslonova O.P. (2020). Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining kognitiv xususiyatlarini rivojlantirish. Muғalim ham ўz luksiz bilimlendi riў илимий методикалық журна ли.6(1). – Б. 130.

LIDERLIK SIFATINI SHAKLLANTIRISH MECHANIZMLARIGA TURLICH A YONDASHU VLAR TAHLILI

**Ziyodullayeva S.Sh. Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM, “Pedagogika
va o‘qitish metodikasi” kafedrasi o‘qituvchisi**

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida liderlik sifatlarini shakllantirish metodikalarini ishlab chiqish, liderlik sifatini shakllantirish mehanizmlarining turlari.

Annotation. In this article, the development of methodologies for the formation of leadership qualities in primary school students, types of mechanisms for the formation of leadership quality.

Аннотация. В данной статье рассмотрена разработка методик формирования лидерских качеств у младших школьников, виды механизмов формирования лидерских качеств.

Tayanch tushunchalar: lider, shaxs, tushuncha, sintez, faoliyat.

Base concepts: Leader, person, concept, synthesis, activity.

Базовые понятия: лидер, личность, понятие, синтез, деятельность.

O‘zbekiston Respublikasining 2020 - yil 13- sentabrdagi O‘RQ-637-sonli “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 -yil 28 - yanvardagi PF-60-sonli “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi, 2019 - yil 29 - apreldagi PF-5712-sonli “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmonlari, 2017-yil 20- apreldagi PQ-2909-son “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi

120.	Tuxtamishev S.S.	Qishloq xo‘jaligi oliy o‘quv yurtlari talabalarini o‘qitishning interfaol metodlari	761
121.	Tuychiyev B.	Pedagogik integratsiya asosida talabalarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish	766
122.	Tuxtamishova G.Q. Tuxtamishev S.S.	Nostandart testlardan foydalanib modul-kredit tizimida talabalar bilimni baholash	769
123.	Улашева Ш.Т.	Методика преподавания эконометрики с использованием математической системы бакалавров экономических специальностей	773
124.	Ulasheva Sh.T.	Iqtisodiyot fanlari bakalavrlari uchun matematika fanidan ekonometrika metodikasi	777
125.	Xaqqazarov J.A.	Pedagogical knowledge for teaching people about neurological diseases	779
126.	Xaydarova O.K.	Belgilangan ta'lim maqsadlariga erishishda innovatsion yondashuv xususiyatlari	781
127.	Xayitov J.X.	“Texnologiya” fani o‘quv ustaxonasini tashkil etish va jihozlash	785
128.	Xolbutaeva X.E. Xamudxanova N.B.	Texnik ta'lim yo'nalishlarida pedagogik texnologiyalardan foydalanib mashg'ulotlar samaradorligini oshirish	790
129.	Yuldashev F.A.	Abu Nasr Forobiyning musiqa falsafasi	795
130.	Yuldasheva M.B.	Yolg'izlik hissini o'rganish – psixologik tadqiqotlar muammosi sifatida	798
131.	Zakirova M.S.	Ta'lim jarayonida zamonaviy o'qitish shakllari	802
132.	Ziyodullayeva S.Sh.	Shaxsda liderlik fazilatlarini ustuvorligining shakllanishi	806
133.	Ziyodullayeva S.Sh.	Liderlik fazilatlarini shakllantirishda ijtimoiy –pedagogik makonning dinamik prognostik modeli	809
134.	Ziyodullayeva S.Sh.	Liderlik sifatini shakllantirish mexanizmlariga turlicha yondashuvlar tahlili	814
135.	Nafasov G.A. Turaqulov A.H.	Theoretical foundations of problematic teaching of mathematics in higher education institutions	817
136.	Ochilov U.J. Narzullayev Q.	Глобализация – явление и жимой тараккиёт махсули	821
137.	Abdurashidova A.S.	The importance of teaching mathematics in English at schools.	824
138.	Abdurashidova A.S.	Derivational view of modern word formation	826
139.	Berdikulova G.N.	Kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarni to‘g‘ri kasbga yo‘naltirishning dolzarbligi	829
140.	Jo‘rayeva B.M. Ergashev T.A.	Muhandislik grafikasi va chizma geometriya fanlarini o‘qitishda zamonaviy grafik dasturlardan foydalanish metodikasi	833
141.	Muqimov B.R. Raximov L.B.	Ta'limda innovatsion texnologiyalarni qo'llash	839
142.	Jumanov A.A., Ortiqboyeva S.E.	Uzluksiz kasbiy ta'lim tizimini yaratishning ijtimoiy-pedagogik shart-shartoiatlari.	842